

EISENSTEIN'S CRITERION FOR CHECKING IRREDUCIBLE POLYNOMIALS

Bulakova Feruza

2nd year student at the Faculty of Mathematics, Samarkand State
University named after Sharof Rashidov.

e-mail: bulakovamath@mail.ru. ORCID: 0009-0003-7634-9153

Farhodova Gulnoza

2nd year student at the Faculty of Mathematics, Samarkand State
University named after Sharof Rashidov.

e-mail: farxodovagulnoza01@gmail.com. ORCID: 0009-0004-6843-
1760

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221206>

ARTICLE INFO

Received: 25th March 2025

Accepted: 30th March 2025

Online: 31st March 2025

KEYWORDS

*Polynomials, irreducible
polynomials, Eisenstein's
criterion, equivalent
polynomials, canonical
form of a polynomial.*

ABSTRACT

*In this paper, we considers Eisenstein's criterion for proving
that polynomials are irreducible polynomials. A detailed proof
of Eisenstein's criterion and examples show that polynomials
are irreducible polynomials.*

KELTIRILMAYDIGAN KO'PHADLARNI TEKSHIRISHNING EYZENSHTEYN ALOMATI

Bulakova Feruza

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematika fakulteti
Elektron pochta manzili: bulakovamath@mail.ru. ORCID: 0009-0003-7634-9153

Farhodova Gulnoza

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematika fakulteti
Elektron pochta manzili: farxodovagulnoza01@gmail.com. ORCID: 0009-0004-6843-1760

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221206>

ARTICLE INFO

Received: 25th March 2025

Accepted: 30th March 2025

Online: 31st March 2025

KEYWORDS

*Ko'phadlar,
keltirilmaydigan
ko'phadlar, Eyzenshteyn
alomatini, ekvivalent
ko'phadlar, ko'phadning
kanonik yoyilmasi.*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada ko'phadlarni keltirilmaydigan ko'phad
ekanligini isbotlash haqidagi Eyzenshteyn alomati ko'rib
chiqildi. Eyzenshteyn alomatining batafsil isboti va misollar
asosida ko'phadlarning keltirilmaydigan ko'phad ekanligi
ko'rsatildi.*

1. KIRISH

Ma'lumki, ko'phadlar nazariyasida ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratish muhim rol o'ynaydi [1-2]. Shuning uchun ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratishda keltirilmaydigan (tub) ko'phadlarni ham alohida o'rganish maqsadga muvofiqdir. Amaliyotda keltirilmaydigan ko'phadlarni tekshirishning bir nechta usullari mavjud [3]. Ushbu maqolada shu turdagi usullarning amaliyotda keng qo'llaniladigan turidan biri bo'lgan keltirilmas ko'phadlarni tekshirishning Eyzenshteyn alomatini [4] ko'rib chiqamiz.

Maqolada dastlab keltiriladigan va keltirilmaydigan ko'phadlar haqida umumiy ma'lumotlar va Eyzenshteyn alomati keltirilgan. So'ngra Eyzenshteyn alomati yordamida ko'phadlarning keltiriladigan yoki keltirilmaydigan ekanligini aniqlash misollar yordamida tushuntirilgan.

2. KELITIRILADIGAN VA KELITIRILMAYDIGAN KO'PHADLAR

1-ta'rif. Agar darajasi $n \geq 1$ bo'lgan va koeffitsiyentlari P maydonga tegishli bo'lgan $f(x)$ ko'phadni darajasi n dan kichik bo'lgan va koeffitsiyentlari P maydonga tegishli bo'lgan ko'phadlarning ko'paytmasi shaklida tasvirlash mumkin bo'lmasa, bunday ko'phad P maydonda *keltirilmaydigan ko'phad* deyiladi. Aks holda, $f(x)$ ko'phad P maydonda *keltiriladigan* yoki *ko'paytuvchilarga ajraladigan ko'phad* deyiladi.

Ma'lumki, $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ ko'phad \mathbb{Q} maydon ustida keltirilmaydigan ko'phad bo'lishi uchun, $f(x)$ ko'phad koeffitsiyentlari maxrajlarining eng kichik umumiy karralisiga ko'paytirish natijasida hosil bo'lgan butun koeffitsiyentli ko'phad keltirilmaydigan ko'phaddan iborat bo'lishi kerak. Shuningdek, butun koeffitsiyentli ko'phad ratsional sonlar maydoni ustida keltirilmaydigan ko'phad bo'lishi uchun, uni butun koeffitsiyentli bo'lgan ikkita ko'phadning ko'paytmasi shaklida tasvirlash mumkin bo'lmasligi kerak.

3. EYZENSHTEYNNING KELITIRILMASLIK ALOMATI

\mathbb{Q} maydon ustida butun koeffitsiyentli ko'phadning keltirilmaydigan ko'phad ekanligini quyidagi Eyzenshteyn alomati bilan ham tekshirish mumkin.

Teorema (Eyzenshteynning keltirilmaslik alomati). Ushbu $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ butun koeffitsiyentli ko'phad berilgan bo'lsin. Agar quyidagi shartlar o'rinli bo'lsa, u holda $f(x)$ ko'phad \mathbb{Q} ratsional sonlar maydonida keltirilmaydigan ko'phaddan iborat bo'ladi:

- 1) a_n koeffitsiyentga bo'linmaydigan biron bir p tub son mavjud;
- 2) $f(x)$ ko'phadning a_n koeffitsiyentdan boshqa barcha koeffitsiyentlari p ga bo'linadi;
- 3) a_0 koeffitsiyent esa p ga bo'linib, p^2 ga bo'linmaydi.

4. MISOLLAR

Quyida ushbu alomat yordamida keltirilmaydigan ko'phadlarni aniqlashga doir bir nechta misollarni ko'ramiz [5].

1-misol. Quyidagi ko'phadni \mathbb{Q} ratsional sonlar maydoni ustida keltirilmasligini ko'rsating:

$$f(x) = x^4 - 8x^3 + 12x^2 - 6x + 2.$$

Yechimi. Misoldan ko'rinib turibdiki, $p = 2$ bo'lgan holda $a_4 = 1$ koeffitsiyentdan boshqa barcha koeffitsiyentlar 2 ga bo'linadi va $a_0 = 2$ koeffitsiyent $p^2 = 4$ ga bo'linmaydi.

Demak, Eyzenshteyn alomatiga ko'ra, $f(x)$ ko'phad \mathbb{Q} maydonda keltirilmas ko'phad ekan.

2-misol. Quyidagi ko'phadni \mathbb{Q} ratsional sonlar maydoni ustida keltirilmasligini ko'rsating:

$$f(x) = x^5 - 12x^3 + 36x - 12.$$

Yechimi. Ushbu misolda ham agar $p = 2$ deb tanlasak, $a_5 = 1$ koeffitsiyentdan boshqa barcha koeffitsiyentlar 2 bo'linadi, ammo $a_0 = 12$ koeffitsiyent $p^2 = 4$ ga bo'linganligi sababli, Eyzenshteyn alomati o'rinli bo'lmaydi. Agar $p = 3$ deb tanlansa, $a_5 = 1$ koeffitsiyentdan boshqa barcha koeffitsiyentlar 3 bo'linadi va $a_0 = 12$ koeffitsiyent 9 ga bo'linmaydi. Demak, berilgan ko'phad uchun Eyzenshteyn alomati o'rinli, ya'ni $f(x)$ keltirilmaydigan ko'phaddir.

Yuqoridagi misoldan ko'rinadiki, $f(x)$ ko'phad uchun Eyzenshteyn alomati bajarilmasligidan uning keltiriladigan ko'phad ekanligi kelib chiqmaydi, ya'ni Eyzenshteyn faqat yetarli shartdir. Shuningdek, Eyzenshteyn alomatining shartlari bajarilmasa ham ko'phad keltirilmaydigan ko'phad bo'lishi mumkin. Bunday holda berilgan ko'phad ustida bir qiymatli almashtirish bajarib, uni dastlabki ko'phadga ekvivalent bo'lgan boshqa ko'phad topiladi. Ushbu bir qiymatli almashtirishni shunday tanlash mumkinki, hosil bo'lgan ko'phad uchun Eyzenshteyn alomati bajariladi. Bunda almashtirish bir qiymatli bo'lganligi sababli, dastlabki berilgan ko'phad ham keltirilmas ko'phad bo'ladi. Quyida ushbu holga doir bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz.

3-misol. Quyidagi ko'phadni \mathbb{Q} ratsional sonlar maydoni ustida keltirilmasligini ko'rsating:

$$g(x) = x^4 - x^3 + 2x + 4.$$

Yechimi. $g(x)$ ko'phadning koeffitsiyentlari berilishiga ko'ra, ushbu ko'phadni Eyzenshteyn alomati shartlariga tekshira olmaymiz. Shuning uchun $g(x)$ ko'phadda $x = y + 1$ almashtirish olamiz. U holda

$$g(y + 1) = h(y) = y^4 + 3y^3 + 3y^2 + 3y + 6.$$

$h(y)$ ko'phad uchun $p = 3$ deb tanlasak, u Eyzenshteyn alomatining barcha shartlarini qanoatlantiradi. Demak, $h(y)$ ko'phad keltirilmaydigan ko'phaddan iborat. Shuning uchun $g(x)$ ko'phad ham keltirilmaydigan ko'phaddir.

4-misol. Quyidagi ko'phadni \mathbb{Q} ratsional sonlar maydoni ustida keltirilmasligini ko'rsating.

$$h(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}.$$

Yechimi. Ushbu misolda berilgan ifoda ko'phad emas balki u ratsional kasr bo'lganligi uchun uni soddalashtirsak quyidagi ko'phad ko'rinishga keladi:

$$h(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$$

va bu ko'phadning koeffitsiyentlari berilishiga ko'ra, ushbu ko'phadni Eyzenshteyn alomati shartlariga tekshira olmaymiz. Shuning uchun $h(x)$ ko'phadda $x = y + 1$ almashtirish olib berilgan ratsional kasrga qo'yamiz. U holda

$$h(y + 1) = \varphi(y) = \frac{(y+1)^p - 1}{(y+1) - 1} = \frac{y^p + py^{p-1} + \frac{p(p-1)}{2}y^{p-2} + \dots + py}{y} = y^{p-1} + py^{p-2} + \frac{p(p-1)}{2}y^{p-3} + \dots + p.$$

$\varphi(y)$ ko'phadda bosh koeffitsiyentdan boshqa barcha koeffitsiyentlar p ga bo'linib, ozod had p^2 ga bo'linmaydi. Demak, $\varphi(y)$ –keltirilmaydigan ko'phaddan iborat. Shuning uchun $h(x)$ ko'phad ham keltirilmaydigan ko'phad bo'ladi.

5-misol. Quyidagi ko'phadni \mathbb{Q} ratsional sonlar maydoni ustida keltirilmasligini ko'rsating.

$$f(x) = x^n + p.$$

Yechimi. $f(x)$ ko'phadning koeffitsiyentlari berilishiga ko'ra, ushbu ko'phadni Eyzenshteyn alomati shartlariga tekshira olmaymiz. Shuning uchun $f(x)$ ko'phadda $x = y + 1$ almashtirish olamiz. U holda

$$f(y + p) = \varphi(y) = (y + p)^n + p = y^n + npy^{n-1} + \dots + np^{n-1}y + p^n + p$$

$\varphi(y)$ ko'phadning bosh koeffitsiyentidan boshqa barcha koeffitsiyentlari p ga bo'linib, a_0 ozod had p^2 ga bo'linmaydi. $\varphi(y)$ ko'phad uchun Eyzenshteyn alomati shartlari bajarilar ekan. Demak, $\varphi(y)$ ko'phad keltirilmas ko'phaddan iborat. Shuning uchun $f(x)$ ko'phad keltirilmas ko'phaddir.

6-misol. \mathbb{Q} maydon ustida quyidagi ko'phadni keltirilmaydigan ko'phadlar ko'paytmasiga (ko'phadning kanonik yoyilmasiga) yoying:

$$f(x) = x^3 + 6x^2 - 9x + 12.$$

Yechimi. Ushbu misoldagi ko'phadni keltirilmaydigan ko'phadlar ko'paytmasiga yoyishda qatnashadigan ko'pgadlarni topishdan oldin o'zi ular mavjudmi degan savolga javob topaylik, ya'ni dastlab berilgan ko'phad keltiriladigan ko'phadmi yoki keltirilmaydigan ko'phadmi shuni aniqlashtirib olamiz. Buning uchun yuqoridagi misollarga qo'llaganimiz kabi Eyzenshteyn alomatidan foydalanamiz.

Eyzenshteyn alomatiga asosan $p = 3$ bo'lganda $f(x)$ ko'phadning \mathbb{Q} maydonda keltirilmasligi kelib chiqadi.

Demak, berilgan ko'phad keltirilmas ko'phad bo'lganligi uchun u keltirilmaydigan ko'phadlar ko'paytmasiga yoyilmaydi.

References:

1. Usanov, M.M. (2023). Kompleks sonlar maydoni ustidagi ko'phadlar va ularni keltirilmaydigan ko'paytuvchilarga yoyish. *Eurasian journal of mathematical theory and computer sciences*, 1.
2. Yunusova, D.I., Yunusov, A.S. (2007). *Algebra va sonlar nazariyasi*. Toshkent: Ilm ziyo.
3. Ayupov, Sh.A., Omirov, B.A., Xudoyberdiyev, A.X., Haydarov, F.H. (2019). *Algebra va sonlar nazariyasi*. Toshkent: Tafakkur bo'stoni.
4. Kurosh, A.G. (1976). *Oliy algebra kursi*. Toshkent: O'qituvchi.
5. Narzullayev, U.X., Soleyev, A.S., Ro'zimurodov, X.X. (2019). *Algebra va sonlar nazariyasidan masala va mashqlar. 2-qism*. Samarqand: SamDu nashri.